

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ РАНЕВОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Автина Н.В., Жилиякова Е.Т.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», e-mail: avtina@bsu.edu.ru, тел. 8-919-28885-17
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678013>

Аннотация. В работе представлены результаты исследований (органолептических, физико-химических, технологических) по разработке состава и технологии системы раневой терапевтической, одновременно обладающей антибактериальным и ранозаживляющим действием.

Ключевые слова: фармацевтическая разработка, системы раневые терапевтические, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, хитозан, метронидазол, декспантенол.

Актуальность темы. Системы раневые терапевтические (СРТ) относятся к инновационным лекарственным формам пролонгированного действия с контролируемым высвобождением действующих веществ. Преимуществами указанной лекарственной формы являются: удобство применения, обеспечение заданной концентрации и необходимой степени высвобождения лекарственных веществ, пролонгированность фармакологического действия, возможность точечной доставки действующих веществ в конкретные зоны в необходимой концентрации [1, 4].

Независимо от этиологии и патогенеза раневые процессы зачастую характеризуются наличием патогенной микрофлоры, гнойного экссудата, избыточной гидратации и т.д. Поэтому научно-обоснованный подбор в одной лекарственной форме активных субстанций и вспомогательных веществ одновременно и направленно действующих на каждый фактор, является залогом успешной фармакотерапии [2, 3].

Ассортимент раневых покрытий, используемых для лечения ран и ожоговых поверхностей недостаточно значителен, в связи с чем, фармацевтическая разработка систем раневых терапевтических, обладающих рядом положительных (атравматичность нанесения, поддержание нормального митотического процесса в ране, пролонгированность действия) характеристик является, несомненно, актуальной.

Цель исследования. Исходя из вышесказанного, целью исследований является экспериментально-теоретическое обоснование разработки технологии систем терапевтических, обладающих полифакторным (антибактериальным и ранозаживляющим) действием на раневые повреждения кожи и слизистые оболочки.

Методы исследования. При выполнении экспериментальных исследований применены органолептические, физико-химические и технологические методы. Основным методом получения разрабатываемого средства является розлив формовочной массы с последующей сушкой.

Основные результаты и выводы. Разрабатываемые системы терапевтические предназначены для нанесения на раневые и ожоговые поверхности кожи и слизистых оболочек. При разработке СРТ пленочного типа в качестве фармакологически активных субстанций выбраны метронидазол — антибактериальное средство, декспантенол — вещество, стимулирующее репаративные процессы тканей.

В качестве вспомогательных веществ при изготовлении полимерного покрытия использованы: натрий-карбоксиметилцеллюлоза (высокомолекулярное соединение, образующее пленочную матрицу-носитель для лекарственных веществ), хитозан (вещество, обладающее рядом уникальных свойств: биосовместимостью, нетоксичностью, сорбционным и ранозаживляющим действиями); поливиниловый спирт (высокомолекулярное соединение, обладающее эмульгирующими, адгезионными и пленкообразующими свойствами); глицерин (пластификатор); кислота лимонная (соразтворитель хитозана), вода очищенная (растворитель).

При разработке системы терапевтической первоначальным этапом является подбор

вспомогательных веществ, для получения полимерного матрикса – носителя лекарственных веществ, позволяющего разрабатываемой лекарственной форме легко адсорбироваться на раневой поверхности, легко моделироваться на области поражения и равномерно высвобождать лекарственные средства.

В ходе эксперимента разработаны различные составы полимерных композиций для модельных образцов матриц-носителей, которые изготавливали методом испарения растворителя из водных растворов полимеров различных концентраций.

Для отбора матриц-носителей лекарственных веществ с удовлетворяющими требованиям качествами были изготовлены полимерные композиции различных составов. Модельные образцы оценивали органолептически по следующим показателям: однородность, эластичность, прочность на разрыв. На основании полученных результатов отобран оптимальный состав полимерной композиции, в состав которой вводили действующие вещества: метронидазол и декспантенол.

СРТ изготавливались методом полива с последующей сушкой при температуре не более 60 °С в лабораторных условиях с соблюдением правил асептики. Технология изготовления состоит из следующих основных стадий: приготовление полимерной композиции, введение действующих веществ, формирование пленочного покрытия.

Полученные системы раневые по разработанной технологической схеме, анализировали по органолептическим признакам (внешний вид, эластичность, отсутствие микротрещин) и по физико-химическим показателям, таким как время растворения, рН водного извлечения, сила адгезии.

По внешнему виду модельные образцы представляют собой однородные, эластичные пластинки белого цвета, время растворения 172 минуты. Значение рН близко к нейтральной среде, что позволяет говорить об отсутствии влияния на высвобождение лекарственных веществ из формы, и позволяет исключить дискомфорт в процессе применения. Хорошая сила адгезии позволяет лекарственным формам достаточно долго находиться в области ее применения.

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований, разработаны состав и технология системы раневой терапевтической обладающей антибактериальным и ранозаживляющим действием, которые подлежат дальнейшему изучению с биофармацевтической точки зрения и стабильности в процессе хранения.

Полученные пленочные системы раневые терапевтические могут эффективно применяться в медицине в качестве средства для лечения раневых и ожоговых поверхностей кожи и слизистых оболочек. Разработанный на основании проведенных исследований состав может быть использован в научно-исследовательской практике при разработке других биополимерных раневых покрытий.

Список литературы

1. Жилякова, Е.Т. Системы терапевтические: характеристика, дифференциальные признаки, анализ ассортимента / Е.Т. Жилякова, Н.В. Автина, А.В. Бондарев // Фармация. – 2022. – № 71(5). – С. 25-32.
2. Исследование кафедры фармацевтической технологии по разработке полимерных лекарственных пленок / Панкрушева Т.А., Ерофеева Л.Н., Чекмарева М.С. и др. // Медицинская наука и образование Урала. – 2017. – №4, Т.18. – С. 179-183.
3. Морозов А.М., Сергеев А.Н., Сергеев Н.А., Дубатов Г.А., Жуков С.В., Городничев К.И., Муравьянцева М.М., Сухарева Д.Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РАНЕВЫХ ПОКРЫТИЙ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 2. <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29705> (дата обращения: 21.02.2023).
4. Разработка состава и технологии пленок ранозаживляющего и противоожогового действия (тезисы докладов научной конференции) / Автина Н.В., Спичак И.В., Кочкаров В.И., Харитонов О.В. // Материалы Всеросс. научно-практич. интернет-конф. с

международным участием «Современные аспекты разработки и совершенствования состава и технологии лекарственных форм» (27 апреля, 2011г., г. Курск). – Курск. – 2011. – С. 21-25.